

RIVOJLANGAN DAVLATLARNING DAVLAT BOSHQARUVIDA SIYOSIY YETAKCHILARNI BAHOLASHNING SIYOSIY TEXNOLOGIYALARI VA METODLARI

Mardanov Sardorbek Zafar o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy Fanlar fakulteti Siyosatshunoslik yo'nalishi

Siyosat-22/A1 guruhi 4-bosqich talabasi

Orcid ID: 0009-0001-5305-5860

Email: davronoz73@gmail.com

Mo'minov Baxtiyor Yarash o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Ijtimoiy Fanlar fakulteti Siyosatshunoslik yo'nalishi

Siyosat-22/A1 guruhi 4-kurs talabasi

O'zbekiston Respublikasi. Toshkent sh.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18426325>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi siyosiy yetakchilarni baholashning siyosiy metodlari va texnologiyalari keltirib o'tiladi. Ushbu ilmiy tezisdagi Rossiya Federatsiyasi, Amerika Qo'shma Shtatlari hamda Germaniya davlatlarining siyosiy yetakchilarni baholashda qo'llaniladigan siyosiy baholash metodlari bayon etiladi. Shuningdek, tezisdagi so'nggi ilmiy tadqiqot ishlari va natijalari mazkur mavzu doirasida ko'rsatib beriladi. Ushbu ilmiy tezis keng ilmiy jamoatchilik uchun taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: Siyosiy yetakchi, siyosiy baholash, davlat boshqaruvi, siyosiy tahlil, siyosiy metod, siyosiy texnologiya, davlat xizmati, siyosatshunoslik.

POLITICAL TECHNOLOGIES AND METHODS OF EVALUATING POLITICAL LEADERS IN PUBLIC ADMINISTRATION OF DEVELOPED COUNTRIES

Mardanov Sardorbek Zafar ogli

4th year student, Political Science major, Political Science-22/A1 group, Faculty of

Social Sciences, National University of Uzbekistan named after Mirza Ulugbek,

Tashkent, Republic of Uzbekistan.

Email: davronovz73@gmail.com

Orcid ID: 0009-001-5305-5860

Mo'minov Bakhtiyor Yarash ogli

4th year student, Political Science major, Political Science-22/A1 group, Faculty of

Social Sciences, National University of Uzbekistan named after Mirza Ulugbek,

Tashkent, Republic of Uzbekistan.

Abstract: This scientific thesis presents political methods and technologies for evaluating political leaders. This scientific thesis presents the political evaluation methods used by the Russian Federation, the United States of America, and Germany to evaluate political leaders. The thesis also presents the latest scientific research and results within this topic. This scientific thesis is presented to the general scientific community.

Keywords: Political leader, political assessment, public administration, political analysis, political method, political technology, civil service, political science.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ В СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

РАЗВИТЫХ СТРАН**Марданов Сардорбек Зафар угли****Студент 4 курса факультета социальных наук, политологии, группа 22/A1
политологии Национального Университета Узбекистана имени Мирза Улугбека, г.
Ташкент, Республика Узбекистан.****Email: davronovz73@gmail.com****Orcid ID: 0009-001-5305-5860****Муминов Бахтиер Яраш угли****Студент 4 курса факультета социальных наук, политологии, группа 22/A1
политологии Национального Университета Узбекистана имени Мирза Улугбека, г.
Ташкент, Республика Узбекистан.**

Аннотация: В данной научной диссертации представлены политические методы и технологии оценки политических лидеров. В данной научной диссертации представлены методы политической оценки, используемые в Российской Федерации, Соединенных Штатах Америки и Германии для оценка политических лидеров. В диссертации также представлены новейшие научные исследования и результаты по данной теме. Данной научная диссертация представлена широкой научной общественности.

Ключевые слова: Политический лидер, политическая оценка, государственное управление, политический анализ, политический метод, политическая технология, государственная служба, политололгия.

KIRISH.

Rivojlangan bir qator davlatlarning boshqaruv samaradorligi ko'rsatkichlarida siyosiy yetakchilarning ham boshqaruv kompetensiyasi samaradorligi muhim hisoblanadi. Siyosiy yetakchilarning boshqaruv faoliyati va kompetensiyasini har tamonlama tahlil qilish, ushbu natijalarni muayyan indikatorlarda ifodalash, har bir davlat uchun muhim bo'lgan modernizatsion jarayonni ko'rsatib beradi. Bu borada ushbu ilmiy tatqiqot ishida siyosiy yetakchilarni baholashda foydalaniladigan tahlil usullari, ko'rsatkichlari namoyon etiladi. Rossiya Federatsiyasi, Amerika Qo'shma Shtatlari va Germaniya davlati misolida siyosiy yetakchilarni baholashda foydalanadigan siyosiy usullar ham keltirib o'tiladi. Ilmiy tatqiqot ishining dolzarbligi hozirgi ko'pgina davlatlarning boshqaruv siyosati va texnologiyalaridagi zamonaviy mexanizmalarida mazkur siyosat subyekti bo'lgan siyosiy yetakchilarni baholash orqali ularning bu jarayondagi komponent elementi sifatidagi ahamiyatini ko'rsatib berish hamda amaliy jarayonlardagi harakatini tahlil qilish hisoblanadi. Mazkur ilmiy tatqiqot ishida asosiy muammo sifatida siyosiy yetakchilarning boshqaruv kompetensiyasi va faoliyatini tahlil qiluvchi siyosiy texnologiya va metodlarni rivojlantirish va ularni har bir davlat boshqaruv uchun mos keladigan modelini ishlab chiqish hisoblanadi. Bu borada esa, so'nggi yillarda olib borilgan tatqiqot ishlarini keltirib o'tish hamda ilm-fan uchun mazkur yangiliklarni tatbiq etish, mazkur yo'nalishda ilmiy tatqiqot olib borayotgan har bir tatqiqotchining asosiy vazifasi bo'lib xizmat qiladi.

ASOSIY QISM.

Siyosiy yetakchilarni baholash texnologiyalari va metodlari borasida bir qator ilmiy tatqiqot ishlarida quyidagicha ilmiy tatqiqot natijalari konteksi aniqlandi va mazkur ilmiy ishlar progressiv ahamiyatga ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu ko'rsatkichlar esa, har bir davlatning

iqтisodiy, ijtimoiy, madaniy va siyosiy qadriyatlari va boshqaruv siyosatiga qarab farq qiladi va buning transformatsiyasida bu elementlar muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Rossiyalik olim Karamova. A. A ning “Ijtimoiy-siyosiy baholash zamonaviy siyosiy nutqning ko‘rinishi sifatida” nomli ilmiy maqolasida “Siyosiy baholash” atamasiga shunday ta’rif beradi: “Siyosiy baholash - siyosiy hodisalar, harakatlar, partiyalar, institutlar va ularning samaradorligini, odatda, ijtimoiy guruh yoki butun jamiyat nuqtai nazaridan tahlil qilish, baholash yoki tavsiflashdir¹.” deb ta’riflaydi.

Bugungi kunda siyosiy yetakchilar ko‘pincha taniqli shaxslar sifatida qaraladi, ularning shaxsiyati va shaxsiy hayoti hamda davlat boshqaruvidagi faoliyati ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik e’tiborining markaziga aylanadi². Rossiyaning Kirov universiteti talabalari bilan “Siyosiy lider obrazi” psixosemantik so‘rovnomasi o‘tkazildi. Unga ko‘ra, maqsad siyosiy yetakchilarning professional va shaxsiy xususiyatlari bo‘yicha tavsiflovchi shkalani yaratishdir. Bu Likert tipidagi shkala bilan baholandi. Har bir siyosiy yetakchi xususiyati bo‘yicha 7 balli gradatsiyaga ega (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,) va 3 raqami tavsiya etilgan xarakteristikaning maksimal balli va -3 esa antomik xususiyatga ega minimal ball hisoblanadi³.

Ba’zi ilmiy tadqiqot ishlarida siyosiy yetakchilarning faoliyati va samaradorlik ko‘rsatkichlari mos ravishda “Dispersiya 4 omili” komponentlari asosida tahlil qilinadi:

Birinchi omilga “axloq” tushunchasini kiritishadi. U quyidagi xususiyatlar bilan siyosiy yetakchilarni baholaydi:

- 1) Uning asarlari jamiyatda yuksak ma’naviyatni yuksaltirishga xizmat qiladi;
- 2) U butun insoniyat farovonligi uchun ishlaydi;
- 3) Shaxsan men unga ijobiy baho beraman;
- 4) U tinchliksevar siyosat olib boradi;

Buni S.Klein va D.Ingenhoff o‘z ilmiy tadqiqotlarida keltirib o‘tishadi.⁴

Ikkinchi omil bu “xarizma” deb ataladi va quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- 1) U taniqli siyosatchi;
- 2) U dadil qarorlar qabul qiladi;
- 3) U kuchli xarakterga ega;
- 4) U harbiy-sanoat kompleksi manfaatlarini himoya qiladi;
- 5) U magnit xarakterga ega.

¹ Карамова А.А. Социально-политическая оценка как проявление современного // Политическая лингвистика 1(35) 2011. – с.130. <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-politicheskaya-otsenka-kak-proyavlenie-sovremennogo-politicheskogo-diskursa>.

² Petrenka V. Mitina O, Papovyan M, Perception of foreign and national political leaders in Russia. Behavioral Sciences. 2020. P.10. <https://doi.org/10.3390/bs10060103>

³ Petrenko V. F, Mitina O. V. A psychosemantic approach to reconstruction of political mentality: Research methods and examples. Her. Russ. Acad. Sci. 2017, P.87, 49-62. http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+psychosemantic+approach+to+reconstruction+of+political+mentality:+Research+methods+and+examples&author=Petrenko,+V.F.&author=Mitina,+O.V.&publication_year=2017&journal=Her.+Russ.+Acad.+Sci.&volume=87&pages=49%E2%80%9362&doi=10.1134/S1019331617010038

⁴ Ingenhoff D, Klein S, A political leader’s image in public diplomacy ad nation branding: The impact of competence, charisma, integrity, and gender. J. Commun. US. 2018. P. 12. http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+political+leader%E2%80%99s+image+in+public+diplomacy+and+nation+branding:+The+impact+of+competence,+charisma,+integrity,+and+gender&author=Ingenhoff,+D.&author=Klein,+S.&publication_year=2018&journal=Int.+J.+Commun.+US&volume=12&pages=4507%E2%80%934532

Rahbar sohasidagi tadqiqotlarga ko'ra, lider va uning izdoshlari o'rtasidagi hissiy aloqalar siyosiy yetakchining imijiga kuchli ta'sir qiladi. Bu yetakchining samaradorligida xarizmatik sifatlarga asoslanadi. Bu omil ko'rsatkichi zamonaviy jamiyatlarning ko'pchiligida keng tarqalgan⁵.

Uchinchi omil avtoritarizm va diktatura (sotsiologik mafkuraga yo'naltirilgan) sifatida talqin qilinadi

- 1) Uning siyosiy faoliyati diktaturaga olib keladi;
- 2) U kommunistik (sotsiologik) mafkura tarafdori;
- 3) U "qat'iy siyosat" tarafdori;
- 4) U militarist;
- 5) U buyruqbozlik iqtisodiyoti tarafdori.

Siyosiy yetakchilar uchun bu salbiy xususiyat bo'lishi mumkin. Biroq bu ko'rsatkich avtoritar rahbarlar uchun qo'llaniladi. Bu individual xususiyatlar bilan belgilanadi⁶.

To'rtinchi omil sifatida "Globalizm" keltiriladi. (Bu yerda ichki elita doiralari manfaatlariga yo'naltirilganlik bilan ajralib turadi.) quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

- 1) U chet el kapitali manfaatlarini himoya qiladi;
- 2) U jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv tarafdori;
- 3) U populist (ko'p va'da beradi);
- 4) U mamlakat taraqqiyoti tashqi yordamga tayanishi kerak, deb hisoblaydi;
- 5) Uning siyosiy faoliyati jamiyatning parchalanishiga, jamiyatning boy va kambag'alga bo'linishiga olib keladi.

Bu ko'rsatkich identikatorlari asosan, siyosiy yetakchilarning G'arbga tomon og'ishiga olib kelishi va muayyan ixtiloflar va konfliktlarni keltirib chiqarishi mumkin⁷.

Rossiya Federatsiyasi rahbarlarining yuqoridagi ko'rsatkichlar bilan baholanishi quyidagi to'rt ko'rsatkichlar bilan baholanadi. Birinchi omil "axloq" deb yuritiladi va quyidagi ko'rsatkichlar bilan belgilanadi:

- 1) U o'z manfaatlarini qurbon qilishga qodir;
- 2) Uning ishi rus jamiyatining ruhini yaxshilaydi;
- 3) Uning faoliyati ilm-fan va madaniyat taraqqiyotiga hissa qo'shadi;
- 4) U halol.

Ikkinchi omil "siyosiy avanturizm" deb ataladi va quyidagi ko'rsatkichlar bilan belgilanadi:

⁵ Popper, M. The development of charismatic leaders. 2000. P. 21. http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The+development+of+charismatic+leaders&author=Popper,+M.&publication_year=2000&journal=Polit.+Psychol.&volume=21&pages=729%E2%80%93744&doi=10.1111/0162-895X.00214

⁶ Laustsen, L. Peterson, M. Perceived conflict and leader dominance: Individual and contextual factors behind preferences for dominant leaders. Politics and Psychology. 2017, P.38. http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?+An+experimental+test+of+prospect+theory+under+mps:+Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?&author=Linde,+J.&author=Vis,+B.&publication_year=2017&journal=Polit.+Psychol.&volume=38&pages=101%E2%80%93117&doi=10.1111/pops.12335

⁷ Kertzer, J.D. Tingley D. Political psychology in international relations: Beyond the paradigms. 2018. P.21. http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Political+psychology+in+international+relations:+Beyond+the+paradigms&author=Kertzer,+J.D.&author=Tingley,+D.&publication_year=2018&journal=Ann.+Rev.+Polit.+Sci.&volume=21&pages=319%E2%80%93339&doi=10.1146/annurev-polisci-041916-020042

- 1) U shoshilinch qaror qabul qilishga moyil;
- 2) Uning o'ziga xos bilimi bor.

Mazkur ko'rsatkichlarni rus olimlari Kanneman va Tverskiy siyosiy qaror qabul qilish jarayonidagi kontekstual jarayon bilan izohlaydilar⁸.

Uchinchi omil "xarizma" sifatida talqin etiladi va quyidagi xususiyatlarga ega hisoblanadi:

- 1) U ommaga ta'sir qilishi, tomoshabinlarni qamrab olishi mumkin (xarizmatik lider);
- 2) U kuchli xarakterga ega;
- 3) U dadil qarorlar qabul qiladi;
- 4) U magnit xarakterga ega.

Siyosiy yetakchi kuchli, magnitlangan shaxsga ega bo'lishi va ikkinchi tomonning hokimiyatiga bo'ysunishdan ko'ra, o'z pozitsiyasida turishi kerak. Kuch tushunchasi postsovet Rossiyasi siyosiy madaniyatida siyosiy yetakchilarni baholashda foydalaniladigan asosiy parametrlardan biridir⁹.

To'rtinchi omil "statizm" deb yuritiladi va u quyidagicha baholanadi:

- 1) U harbiy-sanoat kompleksi manfaatlarini himoya qiladi;
- 2) U yuqori byurokratiya manfaatlarini himoya qiladi;
- 3) Uning faoliyati malakat mudofaa qobilyatini oshiradi;
- 4) U o'z siyosiy faoliyatida davlat manfaatlarini ustuvorligini ta'kidlaydi.

O'z mamlakati manfaatlarini himoya qilish qobilyati postsovet Rossiyasining siyosiy madaniyatida shaxsiy va siyosiy kuchning ifodasi sifatida baholanadi¹⁰.

AQShning U.S. Office of Personnel Management (OPM) kompaniyasining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, siyosiy yetakchilarni 360 darajali baholash usulida tahlil qilishini keltirib o'tadi. Bu usul federal nazoratchilar, menejerlar va rahbarlarga hukumat bo'yicha Ijroiyaning asosiy malakalariga (ECQs) kiritilgan 28 ta OPM yetakchilik vakolatlari bo'yicha fikr-mulohazalarini taqdim etish uchun ishlab chiqdi. Hozirgi zamonaviy tadqiqotlar natijasi 360 darajali baholash usulida AQShda 220 000 dan ortiq baholovchilar tomonidan baholangan 21 000 dan ortiq ishtirokchilarni o'z ichiga oladi. Undagi asosiy tarmoq parametrlari va ko'rsatkichlari quyidagilar hisoblanadi:

Asosiy kompetensiyalar: shaxslararo ko'nikmalar, yozma va og'zaki muloqot, halollik, davlat xizmatidagi motivlari.

⁸ Linde, J, Vis, B. Do politicians take risks like the rest of us? An experimental test of prospect theory under mps: Do politicians take risks like the rest of us? 2017. P.38. http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?+An+experimental+test+of+prospect+theory+under+mps:+Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?&author=Linde,+J.&author=Vis,+B.&publication_year=2017&journal=Polit.+Psychol.&volume=38&pages=101%E2%80%93117&doi=10.1111/pops.12335

⁹ Shestopal E.B. Image in political perception: Modern research challenges challenges Moscow:Aspect Press Moscow Russia, 2008, P. 8-24. http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Image+in+political+perception:+Modern+research+challenges+challenges+imidzh+v+politicheskoy+vospriyatii:+Aktual%E2%80%99nyye+problemy+issledovaniya&author=Shestopal,+E.B.&publication_year=2008&pages=8%E2%80%9324

¹⁰ Sveshnikova N.A political leader's representation: Cross – cultural aspect. Russia: St Petersburg. Petropolis. 2019. P.487-501. http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+political+leader%E2%80%99s+representation:+Cross-cultural+aspect.+Predstavleniye+o+politicheskoy+lidere:+Krosskul%E2%80%99turnyy+aspekt.&author=Sveshnikova,+N.&publication_year=2019&pages=487%E2%80%93501

Yetakchilik ko'nikmasi: innovatsiyalar va ijodkorlik, xilma-xillikdan foydalanish va doimiy o'sishga egalik, moslashuvchanlik, stressga chidamlilik, strategik rejalashtirish va vizuallashtirish.

Yetakchi shaxsiyati: nizolarni boshqarish, boshqalarni rivojlantirish, jamoani shakllantirish.

Ishbilarmonlik qobiliyati: moliyaviy menejment, inson kapitalini boshqarish, texnologik menejment.

Koalitsiyalarni shakllantirish: hamkorlik, siyosiy bilimdon, ta'sir o'tkazish, muzokaralar olib borish.

Natijalar: hisobdorlik, mijozlarga xizmat ko'rsatish, qat'iyatlilik, tadbirkorlik, muammolarni hal qilish, texnik ishonchlilik¹¹.

AQShda yana bir qator quyidagi usullar va ko'rsatkichlar asosida siyosiy yetakchilarni baholashning siyosiy texnologiyalari va metodlari mavjud:

1) DISK – (dominance, influence, steadiness, conscientiousness) – bu usul D(ustunlik) – vazifalarga yo'nalganlik, I(ta'sir o'tkazish) – odamlarga yo'nalganlik, S(tirishqoqlik) – strategiyalarga yo'nalganlik, C (onglilik) – maqsadlarga yo'nalganlik ko'rsatkichlarni qamrab oladi. Bunda imkoniyatlar va harakatlar asosiy ahamiyatga egadir.¹²

2) Myers-Briggs ko'rsatkichi (MBTI) – bu usul AQShda 50 yildan beri foydalanib kelinmoqda. Bu usul bir qator indikatorlarni o'z ichiga oladi. Extroverted (E) - ochiqlik, Introverted (I) - yopiqlik, Thinking (T) – o'ylamoq, Feeling (F) – his qilmoq, Judging (J), Perceiving (P)– anglamoq va idrok etmoq, Sensing (S) – tashqi sezgi, Intuition (I) – ichki sezgi – bu ko'rsatkichlari orqali siyosiy liderlar faoliyati kamchiliklari bartaraf etiladi. Shuningdek, AQShda IHHP hissiy intellekt (EQ) baholash – bunday usulda asosan yetakchilarning intellekt va qobiliyati maxsus kompyuter texnologiyasi dasturida baholanadi. Mind Tools bu – usulda asosan, “Aqliy jihozlar” ya'ni siyosiy yetakchining barcha fiziologik qobiliyatlari uning miya faoliyatiga qarab o'lchanadi¹³.

Germaniyada siyosiy yetakchilarni baholash va ularning faoliyatiga baho berish ko'rsatkichlari strukturaviy iyerarxiya usuli va aniq rollar usuli bilan alohida achrilib turadi. Bu usulda har bir siyosiy yetakchi yoki rahbar o'zining aniq ko'rsatilgan rolga va mas'uliyatli vazifasiga ega hisoblanadi. Konsensus va hamkorlikda qaror qabul qilish va uni baholash ham Germaniyada Rossiya va AQSh davlatlariga qaraganda samarali siyosiy yetakchilikni baholash tashkil etilganligini ko'rsatadi. Ulardagi mazkur faoliyatda uzoq muddatli rejalashtirish va innovatsiya ko'rsatkichlari aniq muvozanatga ega hisoblanadi¹⁴. Bundan tashqari Germaniya

¹¹ Leadership Assessments. <https://www.opm.gov/services-for-agencies/assessment-evaluation/leadership-assessments/#url=OPM-Leadership-360supTMsup>

¹² Ultimate Guide to Leadership Assessment Tests & Tools for Hiring Managers & CEOs. <https://www.preemploymentassessments.com/leadership-assessment/#:~:text=The%20Situational%20Leadership%20Assessment%20evaluates%20how%20well,environments%20or%20during%20times%20of%20organizational%20change.>

¹³ 9 leadership Assessment Tools You Need To Try In 2025. <https://surveysparrow.com/blog/leadership-assessment-tools/#section2>

¹⁴ Hetal Sharh. Case Study: German Management style and its application for a fast-growing american technology company. 2024. <https://www.linkedin.com/pulse/case-study-german-management-style-its-application-american-shah->

kd09f#:~:text=One%20highly%20regarded%20approach%20comes,American%20firms%20navigating%20rapid%20growth.

va AQSh davlatlari o'rtasidagi farqlar ham mavjud hisoblanadi. Ushbu farqlar mazkur davlatlarning faoliyati uchun muayyan asosiy parametrlarni va ko'rstakichlarni belgilab beradi. Ular quyidagilar:

1) Iyerarxiya va hokimiyat – bu definitsiyalar Germaniya va AQSh davlatlari siyosiy yetakchilarining asosiy farqli dioganallari keltirilib o'tiladi. Bularga Germaniyada rasmiy munosabat va yuqoridan pastga yo'naltirilganlik, AQShda esa, ular norasmiy va gorizontaal o'qda siyosiy yetakchilarning faoliyati muhim hisoblandi;

2) Qaror qabul qilish - bu jarayon Germaniyada siyosiy yetakchi va rahbarning individual qarori muhim bo'lsa, AQShda esa bu jarayon kollegial asosda kechadi.

3) Kommunikatsiya - bu definitsiyaning AQSh va Germaniyada amalga oshirilishi siyosiy yetakchilarning xulq-atvori va davlatlardagi mavjud qadriyatlar va madaniyatlar bilan farq qiladi¹⁵.

Siyosatshunoslik sohasida siyosiy yetakchi fenomeni hamda uning siyosiy baholash ko'rsatkichlari va kasbiy kompetensiyasi samaradorligida yuqorida qayd etilgan davlatlarning maxsus baholash markazlari, ilmiy-tadqiqot muassasalari mavjud hisoblanadi¹⁶. Ushbu muassasa va tashkilotlar ko'pgina davlatlar uchun paradigmal tajriba va namunalarni ishlab chiqishda muhim hissa qo'shib kelmoqda.

XULOSA.

Ushbu tadqiqot ishi natijalari quyidagicha xulosani ishlab chiqdi:

1) Ko'pgina rivojlangan davlatlar jumladan: AQSH, Rossiya va Germaniya davlatlari o'zining boshqaruv siyosatida siyosiy yetakchilarni baholashda foydalanadigan siyosiy metodlari va texnologiyalari ushbu davlatlarning siyosiy tizim barqarorligidan kelib chiqib baholanadi va amalga tatbiq etiladi.

2) Mazkur siyosiy metodlar va texnologiyalar boshqa davlatlarning ichki siyosatiga hamda uning siyosiy madaniyatiga, siyosiy qadriyatiga hamda progressiv dinamikasi va strategiyasiga bog'liq hisoblanadi.

3) Siyosiy yetakchilarni, menejerlarni, davlat xizmatchilarini hamda rahbar kadrlarni baholash ular uchun muhim bo'lgan ko'p bosqichli samarador qarorlarni ishlab chiqishda yordam beradi.

4) Siyosiy yetakchilarni baholash – davlat boshqaruvi mexanizmlari dinamikasida fundamental asosni yaratib beradi.

5) Siyosiy baholash davlatlarning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy madaniy siyosatiga bog'liq hisoblanadi.

Yuqoridagi Rossiya, AQSH, Germaniya davlatlarining siyosiy yetakchilarni baholashda to'plangan tajribalari rivojlanuvchan va moslashuvchan xarakterni shakllantirmoqda. Bu esa, mazkur davlatlarning boshqaruvi va siyosatida strategik istiqbolli taktikalarni ishlab chiqishni taqazo etmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

¹⁵ Leadership style: Differences Between German and American Leaders and the impact in employee Satisfaction. <https://www.linkedin.com/pulse/leadership-style-differences-between-german-american-leaders-menesi-zmz0c>

¹⁶ O'G'li, Mardanov Sardorbek Zafar. "DAVLAT XIZMATCHILARINING BOSHQARUV KOMPETENSIYASINI O'RGANUVCHI XALQARO ILMIY-TADQIQOT MARKAZLARI VA MUASSASALARI." *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 2.3 (2025): 174-183.

1. Карамова А.А. Социально-политическая оценка как проявление современного // Политическая лингвистика 1(35) 2011. – с.130.
<https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-politicheskaya-otsenka-kak-proyavlenie-sovremennogo-politicheskogo-diskursa>.
2. Petrenka V. Mitina O, Papovyan M, Perception of foreign and national political leaders in Russia. Behavioral Sciences. 2020. P.10. <https://doi.org/10.3390/bs10060103>
3. Petrenko V. F, Mitina O. V. A psychosemantic approach to reconstruction of political mentality: Research methods and examples. Her. Russ. Acad. Sci. 2017, P.87, 49-62. http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+psychosemantic+approach+to+reconstruction+of+political+mentality:+Research+methods+and+examples&author=Petrenko,+V.F.&author=Mitina,+O.V.&publication_year=2017&journal=Her.+Russ.+Acad.+Sci.&volume=87&pages=49%E2%80%9362&doi=10.1134/S1019331617010038
4. Ingenhoff D, Klein S, A political leader's image in public diplomacy ad nation branding: The impact of competence, charisma, integrity, and gender. J. Commun. US. 2018. P. 12. http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+political+leader%E2%80%99s+image+in+public+diplomacy+and+nation+branding:+The+impact+of+competence,+charisma,+integrity,+and+gender&author=Ingenhoff,+D.&author=Klein,+S.&publication_year=2018&journal=Int.+J.+Commun.+US&volume=12&pages=4507%E2%80%934532
5. Popper, M. The development of charismatic leaders. 2000. P. 21. http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=The+development+of+charismatic+leaders&author=Popper,+M.&publication_year=2000&journal=Polit.+Psychol.&volume=21&pages=729%E2%80%93744&doi=10.1111/0162-895X.00214
6. Laustsen, L. Peterson, M. Perceived conflict and leader dominance: Individual and contextual factors behind preferences for dominant leaders. Politics and Psychology. 2017, P.38.
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?+An+experimental+test+of+prospect+theory+under+mps:+Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?&author=Linde,+J.&author=Vis,+B.&publication_year=2017&journal=Polit.+Psychol.&volume=38&pages=101%E2%80%93117&doi=10.1111/pops.12335
7. Kertez, J.D. Tingley D. Political psychology in international relations: Beyond the paradigms. 2018. P.21.
http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Political+psychology+in+international+relations:+Beyond+the+paradigms&author=Kertzer,+J.D.&author=Tingley,+D.&publication_year=2018&journal=Ann.+Rev.+Polit.+Sci.&volume=21&pages=319%E2%80%93339&doi=10.1146/annurev-polisci-041916-020042
8. Linde, J, Vis, B. Do politicians take risks like the rest of us? An experimental test of prospect theory under mps: Do politicians take risks like the rest of us? 2017. P.38. http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?+An+experimental+test+of+prospect+theory+under+mps:+Do+politicians+take+risks+like+the+rest+of+us?&author=Linde,+J.&author=Vis,+B.&publication_year=2017&journal=Polit.+Psychol.&volume=38&pages=101%E2%80%93117&doi=10.1111/pops.12335
9. Shestopal E.B. Image in political perception: Modern research challenges challenges Moscow:Aspect Press Moscow Russia, 2008, P. 8-24. http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Image+in+political+perception:+Modern+res

- earch+challenges+[Obraz+i+imidzh+v+politichesk+vospriyatii:+Aktual%E2%80%99nyye+problemy+issledovaniya]&author=Shestopal,+E.B.&publication_year=2008&pages=8%E2%80%9324
10. Sveshnikova N.A political leader's representation: Cross – cultural aspect. Russia: St Petersburg. Petropolis. 2019. P.487-501. [http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+political+leader%E2%80%99s+representation:+Crosscultural+aspect.+\[Predstavleniye+o+politichesk+lidere:+Krosskul%E2%80%99turnyy+aspekt.\]&author=Sveshnikova,+N.&publication_year=2019&pages=487%E2%80%93501](http://scholar.google.com/scholar_lookup?title=A+political+leader%E2%80%99s+representation:+Crosscultural+aspect.+[Predstavleniye+o+politichesk+lidere:+Krosskul%E2%80%99turnyy+aspekt.]&author=Sveshnikova,+N.&publication_year=2019&pages=487%E2%80%93501)
11. Leadership Assessments. <https://www.opm.gov/services-for-agencies/assessment-evaluation/leadership-assessments/#url=OPM-Leadership-360supTMsup>
12. Ultimate Guide to Leadership Assessment Tests & Tools for Hiring Managers & CEOs. <https://www.preemploymentassessments.com/leadershipassessment/#:~:text=The%20Situational%20Leadership%20Assessment%20evaluates%20how%20well,environments%20or%20during%20times%20of%20organizational%20change.>
13. 9 leadership Assessment Tools You Need To Try In 2025. <https://surveysparrow.com/blog/leadership-assessment-tools/#section2>
14. Hetal Sharh. Case Study: German Management style and its application for a fast-growing american technology company. 2024. <https://www.linkedin.com/pulse/case-study-german-management-style-its-application-american-shah->
15. Leadership style: Differences Between German and American Leaders and the impact in employee Satisfaction. <https://www.linkedin.com/pulse/leadership-style-differences-between-german-american-leaders-menesi-zmz0c>
16. Mardanov Sardorbek Zafar o'g'li. "DAVLAT XIZMATCHILARINING BOSHQARUV KOMPETENSIYASINI O'RGANUVCHI XALQARO ILMIY-TADQIQOT MARKAZLARI VA MUASSASALARI." Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.3 (2025): 174-183.